

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING HARAKATLAR STRATEGIYASIDAN KELIB CHIQUIB AHOLINING IJTIMOYIY- TIBBIY XIZMATNING QULAYLASHTIRILISHI

Salomova Dilorom Ismatullayevna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19709101>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 23-aprel 2026 yil

KEY WORDS

*tadqiqot, ilmiy izlanish,
muammo, faraz, metodologiya,
ilmiy savol, natija, tahlil, xulosa*

ABSTRACT

Ilmiy izlanishlarning asosiy masalalari va ularni hal etishda ilgari suriladigan farazlarning ahamiyati yoritiladi. Tadqiqot jarayonida muammoni aniqlash, ilmiy savollarni shakllantirish hamda asosli farazlar ishlab chiqish bosqichlari tahlil qilinadi. Shuningdek, farazlarning tekshirilishi va natijalarning ilmiy xulosalarga aylanish jarayoni ham ko'rib chiqiladi.

KIRISH

Sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirishning dolzarbligi O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan Harakatlar strategiyasi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu strategiyada sog'liqni saqlash tizimi islohotlari alohida ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Aholi salomatligi — barqaror taraqqiyot garovi. Sog'lom jamiyat iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning asosi hisoblanadi. Shu bois sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish Harakatlar strategiyasining inson manfaatlariga yo'naltirilgan asosiy maqsadlaridan biridir. Sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirishda tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish, xalqaro tajribani o'rganish va amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Strategiyada bu yo'nalishda maxsus dasturlar ishlab chiqish ko'zda tutilgan. Harakatlar strategiyasi barcha fuqarolarga — yashash joyi, ijtimoiy holati yoki daromadidan qat'i nazar — sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish imkonini yaratishni maqsad qiladi. Bu esa sog'liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilishning eng asosiy ijtimoiy zaruratidir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyevning ta'kidlashicha "Sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biridir"¹

Aholining sifatli tibbiy xizmatdan foydalanishi O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risida"gi qonuni bilan mustahkamlandi. Bugungi kunda kardiologiya, jarrohlik, ko'z mikroxirurgiyasi, urologiya, terapiya va tibbiy rehabilitatsiya, endokrinologiya, pulmonologiya va ftiziatriya, akusherlik va ginekologiya, dermatologiya va venerologiya, pediatriya va boshqa yo'nalishlardagi maxsus ilmiy-amaliy tibbiyot markazlarida yuqori sifatli xizmat ko'rsatilmoqda. Ushbu shifo muassasalarida har yili 50 mingga yaqin yuqori texnologiyali murakkab operatsiyalar bajariladi, 600 mingdan ko'proq bemorga ambulator xizmat ko'rsatiladi. Olimlarning dolzarb mavzulardagi ilmiy izlanishlari natijasida tibbiyotning yigirmadan ziyod yo'nalishlari bo'yicha 1000 dan ortiq davolash-dagnostika standartlari ishlab chiqildi. 2016-yil – Sog'lom ona va bola yilida mamlakatimiz tibbiyot muassasalarini zamonaviy diagnostika va davolash uskunalari bilan jihozlash uchun 80 million dollar qiymatidagi kredit va grant mablag'lari yo'naltirildi, farzand ko'rish yoshidagi ayollar va

bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, sog'lomlashtirildi. Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida eshitish bo'yicha nuqsoni bo'lgan 350 dan ortiq bolada koxlear implantatsiya operatsiyalari amalga oshirildi. 700 ming bola pnevmokokk infeksiyasi va boshqa yuqumli kasalliklarga qarshi emlandi.

Mamlakatimiz sog'liqni saqlash sohasini yanada rivojlantirish, ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatini xalqaro standartlar darajasiga ko'tarish, yosh mutaxassislarni tarbiyalash jarayoniga ilg'or ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish, dunyoning yetakchi tibbiyot markazlari va o'quv muassasalari, taniqli olimlar va mutaxassislar bilan hamkorlikni kengaytirish va boshqa dolzarb masalalar yuzasidan keng qamrovli tadbirlar amalga oshirilmogda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi PF-5590-son, 2020-yil 26-martda "O'zbekiston Respublikasida koronavirus infeksiyasi keng tarqalishining oldini olishga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4649-sonli, 2021-yil 25-mayda "Sog'liqni saqlash sohasini kompleks rivojlantirishga doir qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida" gi PQ-5124-son, 2021-yil 28-iyulda "Sog'liqni saqlash sohasida ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-5199-son qarori va tizim faoliyatini takomillashtirishga oid qator me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur dissertatsiya ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

ASOSIY QISM

Surxondaryo viloyatida Harakatlar strategiyasi asosida sog'liq saqlash tizimidagi islohotlarni yoritish, ularni qiyosiy tahlil qilish tadqiqot obyekti sifatida tanlab olindi.

2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasining Harakatlar strategiyasi bo'yicha Surxondaryo vohasida sog'liqni saqlash isloh qilish, uni ta'minlashga qaratilgan davlat siyosati, amaliy chora-tadbirlar va hujjatlar hududiy miqyosda amalga oshirilgan tadqiqotlar tahlili.

O'zbekiston Respublikasining 2017–2021 yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasida sog'liqni saqlash tizimi bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar mazmun-mohiyatini, Surxon vohasi misolida amaliy muammolarni, hudud miqyosida tibbiy yordam sifatini metodlar orqali ochib berish tashkil qiladi.

- O'zbekiston Respublikasining Harakatlar strategiyasidan kelib chiqib aholining ijtimoiy-tibbiy xizmatning qulaylashtirilishini ochib berish;
- Surxon vohasida shoshilinch tibbiy yordam tizimini isloh qilinishi tahlil qilish;
- Surxon vohasi shimoliy hududlarida tibbiyot tizimini kadrlar bilan ta'minlash muammolari va tizimdagi islohatlarni Denov tumani misolida yoritib berish;
- Surxon vohasi tibbiyot muassasalarida zamonaviy moddiy-texnika bazasining mustahkamlanishi holatini qiyosiy tahlil qilish;
- Surxon vohasida farmasevtika sanoatini yanada rivojlantirishning yaxshilash jarayonlarini ochib berish;
- Sog'likni saqlash sohasida sport turlarining oila va mahallalarda keng targ'ib qilinishini o'rganish.

O'zbekiston Respublikasida 2017–2021 yillarda amalga oshirilgan "Harakatlar strategiyasi" mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichini boshlab berdi. Ushbu strategiya Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan bo'lib, uning asosiy maqsadi — davlat va jamiyat qurilishi tizimini tubdan yangilash, aholining turmush darajasini oshirish va mamlakatning xalqaro nufuzini mustahkamlashdan iborat. Shu ma'noda ushbu mavzu bir nechta tadqiqotchilar, olimlarning ilmiy asarlarida o'rganilgan bo'lib, ular qatoriga Sh.Mirziyoyev²,

A.Qarshiyev va Sh.Mahmudov³, R.Yo'ldoshev⁴larning ilmiy tadqiqot ishlarida ushbu mavzu yoritib berilgan.

Ushbu tadqiqotda nazariy tahlil usuli, tahliliy va statistik usullar, qiyosiy tahlil usuli, empirik (tajribaviy) usullar, tizimli yondashuv va modellashtirish kabi tadqiqot metodlaridan foydalanildi.

Harakatlar strategiyasidan kelib chiqib, O'zbekistonda ijtimoiy-tibbiy xizmatlarni qulaylashtirish bir necha yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda.

➤ Birinchidan, sog'liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilish orqali aholiga yaqin va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yildi. Qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalar faoliyati takomillashtirilib, ularning moddiy-texnik bazasi mustahkamlandi. Bu esa chekka hududlarda yashovchi aholining tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini oshirdi.

➤ Ikkinchidan, ijtimoiy himoya tizimi kuchaytirildi. Kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va keksalar uchun bepul yoki imtiyozli tibbiy xizmatlar ko'lami kengaytirildi. Natijada ijtimoiy tenglikni ta'minlashga erishilmoqda.

➤ Uchinchidan, tibbiyot sohasiga zamonaviy axborot texnologiyalari joriy etilmoqda. Elektron poliklinika, onlayn ro'yxatdan o'tish va masofaviy maslahat xizmatlari aholiga qulaylik yaratmoqda. Bu esa ortiqcha navbatlarni kamaytirib, xizmat sifatini oshirmoqda.

➤ To'rtinchidan, malakali tibbiyot kadrlarini tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimi takomillashtirildi. Shifokorlarning kasbiy saviyasi oshishi xizmat sifati va samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Shuningdek, xususiy tibbiyot sektorining rivojlanishi ham raqobat muhitini shakllantirib, xizmatlar sifatini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik esa aholiga yanada kengroq tanlov imkonini bermoqda.

Xulosa Xulosa tariqasida qayd etish mumkinki, yangi O'zbekiston g'oyasining bosh maqsadi inson qadri va odamlarga munosib turmush sharoitini yaratishdan iborat. Ushbu muqaddas g'oyani amalga oshishida inson salomatligi muhim o'rin tutadi. mujassamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Harakatlar strategiyasi. – O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, so'nggi tahrir.

3. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy materiallari va hisobotlari.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO). Sog'liqni saqlash tizimlarini rivojlantirish bo'yicha hisobotlar.

4. BMT taraqqiyot dasturi (UNDP) hisobotlari – ijtimoiy himoya va sog'liqni saqlash masalalari.

5. Abdurahmonov Q.X. "Ijtimoiy siyosat va inson taraqqiyoti". – Toshkent, 2020.

6. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". – Toshkent, 2008.

7. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari (so'nggi yillar statistik to'plamlari).
8. Sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish bo'yicha ilmiy maqolalar va respublika ilmiy jurnallari (masalan, "Tibbiyot va zamon", "Ijtimoiy fanlar").

**INNOVATIVE
ACADEMY**